

योग चिकित्सक की नैतिकता एवं उत्तरदायित्व

रितेश कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर 'योग विज्ञान', मदनरुड विश्वविद्यालय, रुड़की (हरिद्वार) उत्तराखण्ड
ईमेल—dr.ritesh.rke@gmail.com

Received : 15/01/2023

1st BPR : 01/02/2023

2nd BPR : 14/02/2023

Accepted : 01/03/2023

Abstract

कालान्तर में लगभग 200 वर्ष पूर्व हठयोग का उदय हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के समय को कम करना था। जिसके लिए हठयोग में शारीरिक शोधन एवं सबलता हेतु विभिन्न अभ्यास दिए गये हैं। स्वामी कुवल्यानंद जी ने कैवल्यधाम योग शोध केन्द्र की स्थापना की और योग के विभिन्न अंगों पर वैज्ञानिक शोध कार्य किए। किसी भी चिकित्सा में नैतिकता केवल चिकित्सक के लिए ही काफी नहीं होती है बल्कि यह तीन स्तर पर बंटी हुई होती है जिसमें सर्वप्रथम चिकित्सक, दूसरे स्थान पर रोगी एवं तीसरे स्थान पर रोगी की देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। बहुतायत में यह देखने में आया है कि वह रोगी जो आधुनिक मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, होम्योपैथ से परेशान हो चुके हैं, वहीं, योग चिकित्सा की ओर रुख करते हैं। शारीरिक स्थितियाँ प्राचीन काल जैसी नहीं रहीं तो योग अभ्यास को सुरक्षित करने हेतु रस्सी, कपड़ा, बेल्ट, रबड़, रबड़ ब्लॉक, कुर्सी, मेज आदि का उपयोग किया जाने लगा है। एक ओर तो योग चिकित्सक को पौराणिक व आधुनिक दोनों परम्पराओं का ज्ञान होना अतिआवश्यक है तो दूसरी ओर रोगी को प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक स्थिति से जांचने के बाद ही योग चिकित्सा की सलाह देनी चाहिए। ऐसे में योग चिकित्सकों हेतु सार्वभौतिक नैतिकता की अति आवश्यकता है।

Key words : योग, योग चिकित्सा, नैतिकता, उत्तरदायित्व।

प्रस्तावना –

पौराणिक काल में योग को मोक्ष प्राप्ति का, सिद्धि प्राप्ति का और आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना जाता था। पौराणिक काल में योग सार्वजनिक नहीं था, इसको गोपनीय रखा गया था और विशेष गुरु-शिष्य परम्पराओं के तहत अपने शिष्यों को गुरु अग्रसारित कर किया जाता था।¹ महर्षि पातंजली ने योग के बिखरे हुए विभिन्न सूत्रों को बहुत से ग्रंथों से लेकर, अपना एक सुव्यवस्थित ग्रंथ पातंजल योग सूत्र लिखा जिसमें अष्टांग योग का पूर्ण वर्णन मिलता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था।² वर्तमान से लगभग 1200 वर्ष पूर्व नाथ सम्प्रदाय का उदय हुआ जिन्होंने योग के मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति हेतु, 'गोरख संहिता' नामक आदि ग्रंथ लिखे, जिसमें हठयोग की झलक प्राप्त होती है।

योग चिकित्सा इतिहास—

कालान्तर में लगभग 200 वर्ष पूर्व हठयोग का उदय हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के समय को कम करना था। जिसके लिए हठयोग में शारीरिक शोधन एवं सबलता हेतु विभिन्न अभ्यास दिए गये हैं। हठप्रदीपिका, हठदीपिका, योग बीज आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनके अन्तर्गत शरीर को स्वस्थ बनाए रखने एवं रोग ग्रस्त शरीर को स्वस्थ करने के उपाय भी सम्मिलित हैं।³

योग चिकित्सा से सम्बन्धित प्रत्यक्ष प्रमाण 19वीं शताब्दी से ही प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्वामी कुवल्यानंद, बी.के.एस. अयंगर जी का नाम प्रमुखता से एवं सम्मान के साथ लिया जाता है। स्वामी कुवल्यानंद जी ने कैवल्यधाम योग शोध केन्द्र की स्थापना की और योग के विभिन्न अंगों पर वैज्ञानिक शोध कार्य किए। उनके संस्थान में आज भी योग विद्या पर विभिन्न शोध कार्य चल रहे हैं।

बीकेएस अयंगर की योग शिक्षा ने उन्हें विश्व के सबसे प्रसिद्ध योग शिक्षकों में से एक बना दिया था और जिसके लिए अयंगर को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बी. के. एस. अयंगर जी ने 14 से अधिक पुस्तकों को लिखा है। मैसूर के महाराजा के दरबार में योग का प्रदर्शन किया था। धीरे-धीरे, अयंगर की शिक्षाओं से जिद्दु कृष्णमूर्ति, येहुदी मेनुहिन, जयप्रकाश नारायण, एलिजाबेथ, बेल्लियम की रानी, एल्डस हक्सले से लेकर सचिन तेंदुलकर और जहीर खान जैसी प्रमुख हस्तियाँ भी प्रभावित हो गई थीं।⁴ सर अयंगर द्वारा योग चिकित्सा प्रचलन 19वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ है। वर्ष 2004 में, अयंगर को 'टाइम' पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था।

नैतिकता-

योग चिकित्सा हेतु नैतिकता के सिद्धान्तों पर अभी तक कोई सार्वभौमिक सहमति नहीं बन सकी है। योग चिकित्सक को विभिन्न योग प्रथाओं और शरीर और मन पर उनके प्रभावों की गहरी समझ होनी चाहिए। रोगी की क्षमताओं, सीमाओं और स्वास्थ्य स्थितियों के अनुरूप योग प्रथाओं को संशोधित या अनुकूलित करने में सक्षम होना चाहिए। योग अभ्यास के दौरान चोट को रोकने के लिए सही व सुरक्षित उपयोग और संशोधनों के बारे में भी पता होना चाहिए। योग अभ्यासों के विरोधाभासों के बारे में पता होना चाहिए। योग चिकित्सक के चेहरे पर ओज, गम्भीरता एवं बातों में विष्वास झलकना चाहिए। बहुतायत में यह देखने में आया है कि वह रोगी जो आधुनिक मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, होम्योपैथ से परेषान हो चुके हैं, वहीं, योग चिकित्सा की ओर रुख करते हैं।⁵

किसी भी चिकित्सा में नैतिकता केवल चिकित्सक के लिए ही काफी नहीं होती है बल्कि यह तीन स्तर पर बंटी हुई होती है जिसमें सर्वप्रथम चिकित्सक, दूसरे स्थान पर रोगी एवं तीसरे स्थान पर रोगी की देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। यथा -

योग चिकित्सक हेतु बिन्दुवार नैतिकता का संक्षिप्त वर्णन निम्न^{6,7,8,9} है -

शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों का पौराणिक ज्ञान-

पौराणिक ज्ञान अपनी विशेष महत्ता रखता है क्योंकि आधुनिक विज्ञान, पौराणिक ज्ञान की बहुत सी बातों पर विष्वास नहीं करता है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन नाड़ियों एवं नाभि डिगना जैसे शारीरिक विशेषताओं को स्वीकार नहीं करता है। जबकि योग विज्ञान का अस्तित्व ही नाड़ियों एवं शारीरिक संतुलन से प्रारम्भ होता है। इसलिए पौराणिक ज्ञान का होना भी योग चिकित्सक के लिए अनिवार्य है।

शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों का आधुनिक ज्ञान-

मॉडर्न मेडिसिन में रोग का पता लगाना बहुत आसान हो गया है जिसमें बहुत से बल्ड अथवा दूसरे टेस्ट किए जाते हैं और रोग का निदान किया जाता है। योग चिकित्सक भी इन परीक्षणों का लाभ लेकर, रोगी की परीक्षा कर, सीधे रोग का उपचार दे सकते हैं। योग चिकित्सक के लिए मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। मानव शरीर रचना और शरीर विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि विभिन्न योग अभ्यास मांसपेशियों, जोड़ों और अंगों सहित शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं? शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान की समझ के साथ, एक योग चिकित्सक व्यक्तिगत योग चिकित्सा योजनाएँ बना सकता है

योग चिकित्सक हेतु नैतिकता

जो प्रत्येक रोगी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सीमाओं के अनुरूप होती हैं। योग चिकित्सक अपने ग्राहकों की क्षमताओं और सीमाओं के अनुरूप योग प्रथाओं को संशोधित या अनुकूलित कर सकता है। योग चिकित्सा में मन-शरीर संबंध को समझना भी सम्मिलित है, और शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान का ज्ञान यह समझने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न योग अभ्यास मन और भावनाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। योग चिकित्सक स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ काम कर सकता है, और प्रभावी सहयोग और संचार के लिए शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसलिए आधुनिक ज्ञान का होना भी योग चिकित्सक के लिए अनिवार्य है।

चेतना –

योग चिकित्सक के लिए उच्च चेतना का स्तर होना बहुत आवश्यक है क्योंकि रोगी का चेतना स्तर निम्न होता है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप में चिकित्सक की कुछ चेतना, रोगी गृहण लेता है। योग चिकित्सक को अपनी चेतना का स्तर बनाये रखने के लिए लगातार योगाभ्यास, प्राणायाम व ध्यान करना चाहिए। और, अपनी चेतना स्तर को उच्च बनाये रखना चाहिए। उच्च चेतना स्तर के कारण चिकित्सक रोगी को भंली-भांति परीक्षण कर उपचारित कर सकता है क्योंकि इसी अवस्था में ही मानसिक शक्तियाँ अपना उच्च प्रदर्शन कर, रोगी को लाभ देती है।

मनोविज्ञान –

योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभ्यास भी है जिसमें मन और भावनाएं शामिल हैं। एक योग चिकित्सक को इस बात की समझ होनी चाहिए कि विभिन्न योग अभ्यास उनके ग्राहकों के मन और भावनाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? योग चिकित्सक को प्रथम दृष्टया ही अपने सामने आने वाले रोगी की मनोदशा की स्थिति का जायजा तुरंत समझ आ जाना चाहिए, बाकी शेष प्रज्ञों, नाड़ियों व विभिन्न टेस्टों की मदद से जाना जाता है। रोगी के मन परिवर्तन हेतु भी योग चिकित्सक का ज्ञान विस्तृत होना चाहिए।

रोगी के मन-शरीर की स्थिति का विश्लेषण –

योग चिकित्सा में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को समन्वित करके उपचार करना शामिल होता है। इसलिए, योग चिकित्सक के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान और दर्शन सहित योग प्रथाओं का गहन ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वे अपने रोगियों को प्रभावी और व्यक्तिगत देखभाल प्रदान कर सकें।

रोगी की शारीरिक गतिविधियों और सीमाओं का निरीक्षण करना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनके लिए कौन सी प्रथाएं और संशोधन उपयुक्त हैं। रोगी की भावनात्मक स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए और इस बात से अवगत होना चाहिए कि विभिन्न योग अभ्यास उनके मानसिक और भावनात्मक कल्याण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। रोगी की शारीरिक भाषा और भावनात्मक स्थिति को देखकर, एक योग चिकित्सक उनकी आवश्यकताओं की बेहतर समझ विकसित कर सकता है और उनके साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकता है। चेतन व ऊर्जावान रहने से योग चिकित्सक और उनके ग्राहक के बीच विश्वास पैदा करने में मदद मिलती है, जो एक प्रभावी चिकित्सीय संबंध के लिए आवश्यक है।

ऊर्जा का स्तर –

योग चिकित्सक का ऊर्जा स्तर तीव्र होना चाहिए। योग चिकित्सक को अपनी ऊर्जा को बनाये रखना चाहिए, रोगी को समझाने के लिए योग के अंगों का उत्सुकता के साथ प्रदर्शन करना चाहिए। व्यक्तित्व में ऊर्जावान दिखना चाहिए। शारीरिक गठन, चलना-फिरना, बैठना एवं आदि कार्य में ऊर्जा का समुचित संतुलन होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सी बातों से रोगी के मानसिक पटल पर सकारात्मक विष्वास उभरता है।

मृदु व्यवहार, विष्वास एवं रोगी के साथ सम्बन्ध –

चिकित्सक के भी अपने-अपने व्यवहार होते हैं। यदि चिकित्सक हंसमुख, विष्वास से भरा हुआ, ऊर्जावान, मृदुभाषी हो तो रोगी पहले बार मिलते हुए अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। चिकित्सक के आस-पास के सहयोगी भी हंसमुख एवं मिलनसार बने रहते हैं, जिससे चिकित्सक को रोगी के साथ एक अप्रत्यक्ष वैष्टिक सम्बन्ध पनपता है और रोगी चिकित्सक की सलाह मानकर लगता है। निर्देषों का अक्षर-अक्षर पालन करता है। कुछ समय पश्चात रोगी व चिकित्सक के बीच ऐसे सम्बन्ध का निर्माण हो जाता है जो समाज में चिकित्सक के लिए हितकर साबित होता है।

विषय का गहन ज्ञान-

योग चिकित्सक को विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक रोगी (चाहे वह एक ही आयु वर्ग से हो) के लिए योग चिकित्सा अलग-अलग हो सकती है। एक ही समस्या के लिए भी व्यक्तिगत स्तर से अलग-अलग योग चिकित्सा हो सकती है। योग चिकित्सा का निर्धारण रोगी की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग किया जाता

है, जिसके लिए विषय का गहन ज्ञान आवश्यक है। योग चिकित्सक को विभिन्न वैकल्पिक चिकित्सा शैलियों को समायोजित करने के लिए अपनी चिकित्सा विधियों में लचकदार होना चाहिए।

समय की मर्यादा –

समय योग चिकित्सा का आवश्यक अंग है। योग चिकित्सक को आवश्यकता को देखते हुए ही रोगी को समय देना चाहिए, ना अधिक ना कम। वहीं रोगी को भी यह समझा देना चाहिए की जो समय अभ्यास के लिए दिया गया है उसमें आलस्य ना करें। योग चिकित्सक को रोगी को समय देते हुए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए की दूसरे रोगी भी पीछे कतार में है, जिससे समय रहते सभी को समय दिया जा सकें। रोगी को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। योग चिकित्सक को अपने समय का पक्का होना चाहिए।

लिखित व स्पष्ट निर्देश–

रोगी के लिए, योग चिकित्सक को लिखित रूप में स्पष्ट निर्देश देने चाहिए जिसमें आवृत्ति, समय व श्वासों का तालमेल भी शामिल हो। इसके लिए योग चिकित्सक अपने लेटरहेड अथवा रोगी पुस्तिका का उपयोग कर सकते हैं। लेटरहेड केवल उन रोगियों के लिए उपयोग किए जाए जिन्हें योग चिकित्सक के पास बार-बार आने की आवश्यकता नहीं है। रोगी पुस्तिका उन रोगियों के लिए है जो गम्भीर रोगों से पीड़ित है और योग चिकित्सक अपनी निगरानी में त्रिवितीय, साप्ताहिक, पाक्षिक रूप में रोगी को जांचने के बाद, योग अभ्यासों के क्रम, बारम्बारता, समयावधि आदि में बदलाव कर रहा है। योग चिकित्सक को रोगी हेतु आहार व दिनचर्या का निर्धारण भी स्पष्ट करना चाहिए।

अभ्यास कराना एवं प्रदर्शन करना¹⁶–

योग चिकित्सक को अपने सामने रोगी को अभ्यास कराना चाहिए, अभ्यास के समय रखने वाली सावधानियाँ बतानी चाहिए और रोगी की शारीरिक क्षमता भी देखते हुए, सलाह देनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन भी करके दिखाना चाहिए जिससे रोगी को अपने घर पर अभ्यास करते हुए कोई समस्या न आये।¹⁰

रिस्क लेना व नैतिकताओं से थोड़ा दूर जाना–

योग चिकित्सक के लिए कभी-कभी ऐसी स्थितियाँ बन जाती है कि उसको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है और जो नैतिकता के विरुद्ध भी हो सकता है। रोगी कभी-कभी अपनी मानसिक स्थिति को विकृत कर लेता है अथवा नकारात्मक विचारों से भर लेता है। जिसको दूर करने के लिए योग चिकित्सक को मनोविज्ञान के तरीकों का उपयोग करना होता है, जिसमें एक विरुद्ध व्यवहार 'डांटना' भी सम्मिलित है। रोग दूर करने के लिए सही अभ्यास काम नहीं कर रहे होते हैं, तो कभी-कभी ऐसे योगाभ्यास जो रोगी के लिए विपरीत होते हैं, उन्हें कराने का रिस्क लेना।¹¹ उदाहरणार्थ सर्वाङ्कल के रोगी को शीर्षासन वर्जित है परन्तु यदि कोई उपाय काम न कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर्वाङ्कल की प्राथमिक अवस्था है या केवल मांसपेशी की समस्या है तो अर्द्ध शीर्षासन कराने का रिस्क लिया जा सकता है, जिसके लिए रोगी की व्यक्तिगत शारीरिक योग्यता को योग चिकित्सक को पूर्व में ही जांच लेना चाहिए व बिना किसी सहारे के अभ्यास नहीं कराना चाहिए।

रोगी हेतु नैतिकता^{13,14,15}–

1. योग चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अच्छे से करना चाहिए, कोई समस्या हो तो योग चिकित्सक से सम्पर्क करना चाहिए।
2. योग अभ्यास में समय का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समय के अन्तराल से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव में परिवर्तन हो जाता है।
3. योग अभ्यास, नियमित व निरन्तरता के साथ करना चाहिए।
4. योग अभ्यास में अति नहीं करनी चाहिए।
5. निर्देशित, सकारात्मक एवं समुचित दिनचर्या का पालन करना चाहिए।¹²
6. निर्देशित, ऊर्जायुक्त, समुचित एवं योगिक भोजन लेना चाहिए।

रोगी के सहयोगी हेतु नैतिकता–

रोगी की मानसिक अवस्था रोग के समय ठीक नहीं होती है, उसमें छोड़ देने अथवा कमजोरी के कारण अभ्यास से मुंह मोड़ लेने की आदत हो सकती है।³ ऐसे में रोगी का सहयोगी उसे ध्यान दिलाकर, उसका मनोबल बढ़ाते हुए, विष्वास जगाएँ की वह कर सकता है और वह अच्छा हो रहा है।² आपके योग चिकित्सक बहुत विद्वान है और उन्होंने आपको जो निर्देश दिए हैं वह बहुत की सावधानी के साथ दिए हैं। आपको निरन्तर व लगातार उचित समय पर योग अभ्यास करना चाहिए।⁴ साथ-साथ ही वह रोगी के रोग व योग चिकित्सक के साथ बातों की गोपनीयता बनाये रखें। रोगी के सहयोगी को समझदार, सकारात्मक विचारों के साथ रोगी का साथ देना चाहिए।

पौराणिक एवं आधुनिक योग अभ्यास के सुझाव में अन्तर –

क्र.	पौराणिक	आधुनिक
1	योग विधाओं को गोपनीय रखना चाहिए।	योग विधा सार्वजनिक है।
2	योग की किन्हीं एक या दो विधाओं का ही प्रयोग करना चाहिए।	आवश्यकता के आधार पर योग विधाओं का प्रयोग किया जा सकता है चाहे वह दो से ज्यादा हो।
3	योग का अभ्यास कहीं दूर नदी के आस-पास, मठ बनाकर करना चाहिए।	योग का अभ्यास खुली हवा में कहीं भी किया जा सकता है।
4	योग के अभ्यास के लिए परिवार व समाज का त्याग करना चाहिए।	परिवार व समाज को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, केवल समय के प्रबन्धन की जरूरत है।
5	योग के अभ्यास हेतु जमीन गोबर से लीपित, स्थान अधिक ऊंचा व नीचा न हो, कुटिया का दरवाजा छोटा होना चाहिए आदि।	सूर्य की रोशनी आने वाले स्वच्छ कमरे में अभ्यास किया जा सकता है।
6	योगाभ्यास अकेले करना चाहिए।	समूह में भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष—

योग चिकित्सा क्षेत्र में पौराणिक विधियों में समय के साथ बदलाव आया है। पहले किसी भी बाह्य वस्तु की आवश्यकता के बिना ही योग अभ्यास किया जाता रहा। परन्तु वर्तमान में शारीरिक स्थितियाँ पहले जैसी नहीं रहीं तो अभ्यास में सहारा लेने व सुरक्षित करने हेतु रस्सी, कपड़ा, बेल्ट, रबड, रबड ब्लॉक, कुर्सी, मेज आदि का उपयोग किया जाने लगा है। एक ओर तो योग चिकित्सक को पौराणिक व आधुनिक दोनों परम्पराओं का ज्ञान होना अतिआवश्यक है तो दूसरी ओर रोगी को प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक स्थिति से जांचने के बाद ही योग चिकित्सा की सलाह देनी चाहिए। योग चिकित्सक को अपनी मर्यादा में रहते हुए, नैतिकता का ध्यान रखकर चिकित्सा सलाह देनी चाहिए; जिससे रोगी को कम समय में ही आघातित लाभ प्राप्त हो जाए और वह योग चिकित्सक की प्रशंसा अपने समाज में फैलाये।

सन्दर्भ –

- 1- <https://www.superprof.co.in/blog/yoga-therapy-history/>
- 2- <https://themindedinstitute.com/the-history-of-yoga-therapy/>
- 3- <https://www.yogajournal.com/yoga-101/types-of-yoga/yoga-therapy-types-of-yoga/history-of-yoga-therapy/>
- 4- <https://aurawellnesscenter.com/2022/08/14/a-brief-history-of-yoga-therapy/>
- 5- <https://www.iayt.org/page/FinalCodeofEthics>
- 6- <https://yogatherapylink.com/blog/yoga-therapy-ethics-professional-responsibilities>
- 7- <https://theyogatherapyinstitute.org/modules-and-courses/ethical-principles-for-yoga-therapy/>
- 8- <https://www.tsyp.yoga/about/policies/code-of-ethics/>
- 9- Parker, Stephen. (2008). Ethical Decision Making for Yoga Teachers and Yoga Therapists. International Journal of Yoga Therapy. 18. 31-37. 10.17761/ijyt.18.1.v212217620644630.
- 10- <https://yoganewzealand.org.nz/about-us/association-rules-and-principals/statement-of-ethics/>
- 11- <https://www.yogaaustralia.org.au/statement-of-ethics/>
- 12- <https://pryt.com/impact-and-ethics-of-touch-in-yoga-therapy/>
- 13- Mewada A, Keswani J, Sharma H, Tewani GR, Nair PMK. Int J Yoga. 2022 May-Aug;15(2):130-136. doi: 10.4103/ijoy.ijoy_63_22. Epub 2022 Sep 5. PMID: 36329770
- 14- Matko K, Sedlmeier P, Bringmann HC. Int J Environ Res Public Health. 2022 Sep 17;19(18):11734. doi: 10.3390/ijerph191811734. PMID: 36142006
- 15- Kaplan S. Sci Eng Ethics. 2006 Apr;12(2):391-8. doi: 10.1007/s11948-006-0038-3. PMID: 16609726
- 16- Matko K, Sedlmeier P, Bringmann HC. Front Psychol. 2021 Aug 5;12:672301. doi: 10.3389/fpsyg.2021.672301. eCollection 2021. PMID: 34421729

Images: Developed by the Author.

